

Explorando as Fronteiras da Verdade: O Jornalismo Investigativo de Roberto Cabrini

Exploring the Boundaries of Truth: Roberto Cabrini Investigative Journalism

Bárbara Aline Ferreira Assunção

Jornalismo é, antes de tudo, um exercício de humildade que começa pelo prazer em conversar com os anônimos, os esquecidos, os excluídos, aqueles que quase sempre nos trazem as grandes histórias. Sem eles, nada somos.
(Roberto Cabrini)

Resumo

Este estudo aborda o universo do jornalismo investigativo, destacando sua minuciosidade, exigência de tempo e dedicação na apuração dos fatos, e ênfase na busca por provas e documentos. Ao longo dos anos, o jornalismo investigativo emergiu como pilar fundamental, revelando casos de corrupção, abusos de poder e violações dos direitos humanos. O jornalista Roberto Cabrini é apresentado como uma figura emblemática nesse cenário, personificando as características essenciais do jornalismo investigativo, como objetividade, precisão e uma abordagem além do convencional. O estudo utiliza um corpus diversificado, incluindo artigos acadêmicos, obras literárias, entrevistas e reportagens, para contextualizar a obra e trajetória de Cabrini. A pesquisa busca contribuir para a compreensão do papel do jornalismo investigativo na contemporaneidade, destacando a relevância de profissionais dedicados, como Cabrini, na busca pela verdade e exposição de questões para o público.

Palavras-Chave: Jornalismo Investigativo, Roberto Cabrini, Ética Jornalística.

Abstract

This study explores the universe of investigative journalism, emphasizing its meticulousness, the requirement of time and dedication in fact-checking, and the emphasis on seeking evidence and documents. Over the years, investigative journalism has emerged as a fundamental pillar, unveiling cases of corruption, abuses of power, and human rights violations. Journalist Roberto Cabrini is portrayed as an emblematic figure in this scenario, embodying essential characteristics of investigative journalism such as objectivity, precision, and an unconventional approach. The study uses a diverse corpus, including academic articles, literary works, interviews, and reports, to contextualize Cabrini's work and trajectory. The research aims to contribute to understanding the role of investigative journalism in contemporary times, highlighting the relevance of dedicated professionals like Cabrini in seeking the truth and exposing issues to the public.

Keywords: Investigative Journalism, Roberto Cabrini, Journalistic Ethics.

1 INTRODUÇÃO

O universo do jornalismo investigativo, embora ligado à prática jornalística como um todo, destaca-se pela minuciosidade, exigindo tempo e dedicação na apuração dos fatos, diferenciando-se pela busca por provas e documentos, bem como pela ênfase na checagem rigorosa das informações (FORTES, 2014).

Ao longo dos anos, o jornalismo investigativo emergiu como um pilar fundamental na sociedade, desvendando casos de corrupção, abusos de poder e violações dos direitos humanos. Nesse contexto, jornalistas dedicados são necessários, ao revelar verdades negligenciadas. A necessidade de frieza, objetividade e precisão torna-se evidente, onde um equívoco pode comprometer meses de investigação (FORTES, 2014).

1 Roberto Cabrini, figura desse cenário, personifica o jornalista investigativo que captura a atenção do público. Sua abordagem inquisitiva, investigativa e além do convencional o posiciona como objeto central deste estudo.

O corpus desta pesquisa foi constituído por diversas fontes, abrangendo artigos acadêmicos, obras literárias, entrevistas e reportagens que contextualizam a obra e a trajetória de Roberto Cabrini. A análise dessas fontes proporcionou uma compreensão da importância do trabalho investigativo de Cabrini no campo do jornalismo.

Cabrini possui características essenciais a um jornalista investigativo. Sua impassibilidade diante de

situações, objetividade na busca pela verdade e precisão na apuração dos fatos o distinguem nesse campo.

Este estudo almeja contribuir para a compreensão aprimorada do papel do jornalismo investigativo na contemporaneidade, destacando a relevância de profissionais dedicados, exemplificados por Roberto Cabrini, na busca pela verdade e na exposição de questões para o público. A análise de sua carreira e de suas reportagens visa servir como fonte de inspiração e referência para jornalistas, estudantes e pesquisadores interessados nessa área dinâmica.

2 Marco Teórico

2.1 A Saga do Jornalismo Investigativo

O jornalismo investigativo, enquanto prática jornalística, destina-se a descobrir informações ocultas, por meio de uma apuração detalhada dos fatos. Embora essa modalidade jornalística tenha raízes antigas, o jornalismo investigativo moderno ganhou notoriedade nos Estados Unidos e na Europa durante a década de 1960 (TORRES et al., 2020).

De acordo com Dirceu Lopes e José Proença (2003), as investigações jornalísticas podem ser desencadeadas por denúncias anônimas ou por meio de contato direto com fontes, pressupondo que o jornalista mantenha uma observação direta das nuances dos eventos cotidianos.

Um dos marcos do jornalismo investigativo global foi o escândalo de Watergate nos Estados Unidos, que culminou na renúncia do presidente Richard Nixon, em 1974. A reportagem do jornal The Washington Post revelou que o Partido Republicano havia espionado o Partido Democrata durante as eleições presidenciais de 1972, e que o presidente Nixon teria tentado encobrir o caso. A investigação jornalística levou dois anos para ser concluída e envolveu a colaboração de diversos jornalistas, incluindo Bob Woodward e Carl Bernstein (NASCIMENTO, 2016).

No contexto brasileiro, o jornalismo investigativo possui uma tradição, evidenciada por numerosas reportagens que expuseram casos de corrupção, violações dos direitos humanos e outras formas de injustiça.

O jornalismo investigativo no Brasil, contudo, enfrenta uma série de desafios, como a escassez de recursos e a pressão exercida por empresas e políticos que buscam evitar a divulgação de informações comprometedoras. Apesar desses obstáculos, muitos jornalistas persistem dedicando seus esforços à investigação de fatos e à exposição da verdade, mesmo quando confrontados com ameaças e riscos pessoais.

2.2 Roberto Cabrini: Iconoclasta do Jornalismo Investigativo

Francisco Roberto Cabrini nasceu em Piracicaba, São Paulo, em 3 de outubro de 1960, iniciando sua carreira aos 16 anos em uma estação de rádio. Um ano depois, tornou-se repórter na Rede Globo (RIBEIRO, 2017).

Figura: Roberto Cabrini. Fonte: Coutinho (2014).

Ao longo de sua carreira, Cabrini cobriu diversos eventos históricos, realizou centenas de reportagens investigativas, produziu mais de 200 documentários e cerca de 6 mil reportagens, destacando-se por seu compromisso com o jornalismo (CABRINI, 2019).

Em 1995, foi reconhecido como o melhor repórter em atividade na TV brasileira pelo Jornal do Brasil. No ano seguinte, foi o único jornalista da América Latina a cobrir a ascensão do grupo radical Taliban no Afeganistão, resultando no documentário “Em nome de Alá”, premiado com o Prêmio Vladimir Herzog de direitos humanos em 1996 (SBT, 2018).

A coragem e dedicação de Cabrini foram evidentes na cobertura do grupo Taliban em 1996, bem como em sua narrativa das batalhas pelo poder do Talibã, detalhando os desafios enfrentados durante a reportagem (CABRINI, 2019).

Em 1997, produziu a reportagem “A Verdadeira História do Voo 254”, apresentando detalhes do desastre aéreo de 1989. A reportagem, exibida no programa Fantástico da Rede Globo, recebeu o Prêmio Líbero Badaró de Telejornalismo.

Cabrini deixou a Rede Globo em 2000, atuando como âncora e editor-chefe em emissoras como Record, SBT e Rede Bandeirantes (RIBEIRO, 2017). Em 2009, lançou o programa “Conexão Repórter” no SBT, participando do processo narrativo e sendo editor-chefe (SILVA NETO et al, 2019).

Em 2009, apresentou o documentário “Uma Infância Perdida para o Tráfico” na Rede Record, recebendo o prêmio Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos (SILVA; MARINI, 2010).

Cabrini cobriu diversos conflitos internacionais, incluindo Afeganistão, Iraque, Palestina, Camboja, Caxemira e Haiti, sendo correspondente por oito anos, quatro em Nova York e quatro em Londres (SBT, 2018).

Em 2014, reportou a anexação da Crimeia pela Rússia e o conflito na Ucrânia, registrando imagens impactantes e entrevistando envolvidos. Cobriu o conflito na Faixa de Gaza entre Israel e o Hamas no mesmo ano.

Em 2019, sua reportagem com Pedrinho Matador foi exibida no programa “Conexão Repórter” do SBT. Em 2020, após 11 anos no SBT, Cabrini ingressou na Rede Record de televisão.

Em 2021, cobriu a volta do Talibã ao Afeganistão, apresentando a reportagem no Domingo Espetacular da Rede Record. Em 2022, passou 24 dias na Ucrânia, reportando sobre a invasão russa e o conflito no país (MARINI, 2022).

2.3 Os Prêmios na Carreira de Roberto Cabrini

Ao longo de sua carreira, Roberto Cabrini recebeu reconhecimentos por suas contribuições ao jornalismo. Em 2010, foi agraciado com o prestigioso Prêmio Esso de Jornalismo pela impactante reportagem “Sexo, Intrigas e Poder”, que investigou casos de pedofilia envolvendo representantes da Igreja Católica em

Arapiraca, Alagoas. Este trabalho resultou no julgamento de três sacerdotes e marcou a primeira vez que o Vaticano reconheceu casos de abuso sexual dentro da Igreja Católica no Brasil.

O Troféu Imprensa, um dos prêmios mais significativos da televisão brasileira, foi concedido a Cabrini em 2012, 2016 e 2017. Nestas ocasiões, ele foi reconhecido nas categorias de Melhor Programa Jornalístico, Melhor Repórter e Melhor Programa de Entrevistas, demonstrando sua consistência no campo jornalístico (RICCO; VANNUCCI, 2017).

Em 1995, a entrevista de Cabrini com Fernando Collor de Mello foi destacada pela Revista Veja como a melhor matéria do ano. A abordagem incisiva sobre denúncias de traição, problemas com drogas e a saúde mental de Collor representou um marco em sua carreira.

Figura: Cabrini entrevista Collor em 1995. Fonte: Divulgação / SBT.

O documentário “Investigando a Fraudadora do INSS”, realizado em 1998, recebeu o 1º Prêmio Previdência Social de Jornalismo. Essa produção, fruto de uma investigação de cinco meses, resultou na localização de Jorgina de Freitas Fernandes, considerada a maior fraudadora do INSS no Brasil (MOREIRA, 2022).

Em 2009, Cabrini foi agraciado com o Prêmio Tim Lopes por sua reportagem “O Chefe do Tráfico”, revelando os bastidores do tráfico de drogas no Rio de Janeiro. A coragem demonstrada nessa cobertura contribuíram para seu reconhecimento.

O Prêmio Comunique-se, um dos mais relevantes na imprensa brasileira, elegeu Cabrini como Melhor Repórter de Mídia Falada do Brasil em 2015, reforçando sua posição de destaque no cenário jornalístico nacional. Esses prêmios refletem a excelência profissional de Cabrini e sua importância para o jornalismo brasileiro.

2.4 Morreu Ayrton Senna da Silva: A Cobertura de Roberto Cabrini

Em 1º de maio de 1994, o jornalista Roberto Cabrini noticiou, ao vivo pela TV Globo, a morte do piloto Ayrton Senna da Silva durante uma corrida de Fórmula 1 em Ímola, na Itália (RICCO; VANNUCCI, 2017). O falecimento de Senna foi um dos momentos mais impactantes na história do esporte, deixando o Brasil e o mundo abalados.

4

Cabrini, presente no local da corrida, transmitiu os momentos tensos que se seguiram ao acidente de Senna. Ao vivo, informou que o piloto havia sido levado ao hospital em estado grave. A subsequente notícia da morte de Senna, anunciada por Cabrini durante a transmissão, deixou a equipe de transmissão e milhões de telespectadores atordoados (CABRINI, 2019).

A cobertura de Cabrini nesse evento é considerada um marco no jornalismo esportivo brasileiro. Sua habilidade em lidar com situações difíceis e transmitir informações precisas ao vivo foi evidente (RICCO; VANNUCCI, 2017). A morte de Senna teve um impacto em Cabrini, que, em entrevistas posteriores, expressou emoção e respeito ao relembrar esse momento difícil de sua carreira.

Em meio à corrida no circuito italiano de Ímola, onde Senna colidiu contra o muro de concreto, Cabrini foi um dos primeiros jornalistas a chegar ao Hospital Maggiore de Bolonha, onde o piloto foi levado. Ele comunicou ao vivo o estado grave de Senna, mencionando trauma craniano severo e choque hemorrágico. No primeiro boletim, Galvão Bueno, o narrador da Fórmula 1, chamou Cabrini que anunciou:

O estado de Ayrton Senna é considerado grave e com risco de morte. Ayrton está internado na unidade de terapia do Hospital Maggiore de Bolonha e apresenta trauma craniano severo, além de choque hemorrágico. A chefe do departamento de reanimação me informou agora há pouco que Ayrton sofreu uma parada cardíaca no circuito e foi reanimado. Voltamos a qualquer momento com novas informações. Roberto Cabrini, direto do Hospital Maggiore de Bolonha (CABRINI, 2019, p. 21).

As 18h55 no relógio da Itália (13h55 no Brasil), Cabrini faz sua última entrada ao vivo durante a programação, chamado pelo apresentador Léo Batista, Cabrini noticiou:

A chefe do departamento de reanimação do Hospital Maggiore de Bolonha está comunicando neste momento que o quadro do piloto brasileiro Ayrton Senna é de morte cerebral. O eletroencefalograma confirmou fratura múltipla. Não há mais esperança para Ayrton Senna. Ele está clinicamente morto... O piloto brasileiro ainda apresenta atividades cardíacas e respiratórias, mas os médicos não acreditam que essas funções devam continuar por muito tempo. Portanto, estas são as últimas informações diretamente do Hospital Maggiore: Ayrton Senna da Silva está clinicamente morto. Roberto Cabrini, do Hospital Maggiore de Bolonha (CABRINI, 2019, p. 22)

Cabrini, não como jornalista, mas como amigo de Senna, esforçou-se para encontrar as palavras adequadas ao compartilhar o impacto desse momento. A visão do corpo do piloto, coberto por um lençol branco, deixou o jornalista em um estado de incredulidade, confrontando a realidade de que alguém que sempre imaginou como invencível havia sido derrotado.

Figura: Roberto Cabrini e Ayrton Senna. Fonte: Cabrini (2019).

A cobertura de Roberto Cabrini diante da morte de Ayrton Senna revelou sua proficiência em enfrentar situações desafiadoras. Sua habilidade de investigação solidificou Cabrini como um destacado profissional em seu campo, fortalecendo seu mérito jornalístico.

5

2.5 Perspectivas sobre Jornalismo Investigativo na visão de Roberto Cabrini

A trajetória de Roberto Cabrini como jornalista investigativo é extensa, com uma contribuição significativa para o campo. Ao longo de sua carreira, dedicou-se a reportagens que expuseram casos de corrupção, violações de direitos humanos e outras formas de injustiça, arriscando sua vida para obter informações (MARTINS, 2015).

Cabrini destaca-se por sua abordagem ética e rigorosa, sempre buscando apurar os fatos com precisão e evitando sensacionalismo ou distorções. Sua habilidade em acessar fontes exclusivas e obter informações, por vezes não disponíveis para outros jornalistas, é uma marca distintiva de sua carreira.

Durante a Conferência Global de Jornalismo Investigativo em 2013, Cabrini enfatizou a diversidade de procedimentos necessários em cada investigação. Ele ressaltou a importância do contato humano, mesmo em um cenário tecnologicamente avançado, destacando que o jornalismo é sobre relações interpessoais.

Cada investigação ela requer um procedimento diferente, as vezes tudo que você precisa é o contato olho no olho, é as possibilidades de se aproximar de uma determinada fonte, outras vezes você só ganha o jogo com grande aparato tecnológico. Não existe um fundamento comum. Para todas as situações, você tem que ter sensibilidade para discernir o que vai ganhar o jogo, se ganhar o jogo requer um grande aparato tecnológico, um aparato modernizado, use-o. Mas não esqueça também que o jornalismo não é sobre máquinas, é sobre seres humanos. E o contato, pessoa, pessoa, jamais pode ser substituído (CABRINI, *palestra*, 2013).

Cabrini, no entanto, adverte sobre o uso ético das tecnologias, enfatizando que ferramentas como a câmera escondida devem ser empregadas com responsabilidade, equilíbrio e bom senso. Para ele, a ética é fundamental no exercício do jornalismo, independentemente das inovações tecnológicas.

Conforme Assunção (2022), a evolução do jornalismo, marcada pelo desenvolvimento da coleta e transmissão de notícias, é um reflexo do progresso tecnológico e comercial, sendo caracterizado pela emergência de técnicas especializadas voltadas para a coleta e disseminação regular de informações.

A perspectiva de Cabrini é de que todo jornalismo deveria ser investigativo, mas ele reconhece a existência de práticas superficiais e tendenciosas. Ele destaca que, embora a profissão tenha passado por transformações com o avanço tecnológico, a veracidade e imparcialidade na transmissão dos fatos devem ser preservadas, mantendo-se fundamentadas na ética.

Embora cada profissão tenha seu código de ética bem definido, o jornalista, muitas vezes molda as regras de acordo com suas conveniências. No contexto do capitalismo, a competição pelo monopólio e a busca por notícias exclusivas, muitas vezes os levam a oferecer conteúdo de má qualidade, sensacionalista e desprovido de fundamentação teórica (ASSUNÇÃO, 2022a).

Cabrini (2013) destaca o papel transformador da tecnologia na profissão jornalística, permitindo a transmissão instantânea de informações por meio de smartphones e o surgimento das redes sociais como fontes quase imediatas de notícias, mas alerta para o desafio de lidar com a disseminação de notícias falsas, enfatizando a responsabilidade do jornalista em verificar e distinguir a verdade da falsidade.

Ao longo de sua carreira, Cabrini recebeu vários prêmios, incluindo o Prêmio Esso de Jornalismo, o Prêmio Vladimir Herzog e o Prêmio APCA, este último concedido em 1995 por uma entrevista com Fernando Collor de Mello quando trabalhava no SBT. Sua contribuição para o jornalismo investigativo no Brasil é inegável, inspirando outros profissionais a lutar pela verdade e transparência em suas reportagens.

Cabrini continua dedicado ao jornalismo investigativo, abordando temas relevantes e de grande importância social. Apesar de sua vasta carreira, a cobertura da morte de Senna permanece como um dos momentos mais memoráveis e emocionantes, marcando um capítulo histórico no esporte e no jornalismo brasileiro.

Sua metódica abordagem e busca por fatos conferem distinção às suas entrevistas, que se destacam pelo emprego de perguntas incisivas e pelo questionamento de informações.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O papel do jornalismo investigativo se revela intrincado, destacando-se por sua missão de denunciar irregularidades que violam normas e princípios éticos na sociedade. A finalidade desse tipo de jornalismo é contribuir para o bem-estar coletivo. Nesse contexto, Roberto Cabrini emerge como um exemplo, personificando esses princípios por meio de sua carreira.

A relevância do jornalismo investigativo na sociedade contemporânea não pode ser subestimada. Ao expor práticas que contrariam as normas e a ética social, essa vertente atua na manutenção da transparência e na promoção do interesse público.

Cabrini, ao longo de sua carreira, demonstrou a capacidade do jornalismo investigativo de ser uma força na busca por um ambiente social mais justo. Seu legado destaca que, ao investir na apuração dos fatos e na denúncia de práticas questionáveis, o jornalismo investigativo participa da construção e manutenção de uma sociedade informada e engajada. Portanto, conclui-se que o trabalho de Cabrini é um agente de mudança

REFERÊNCIAS

ASSUNÇÃO Bárbara Aline Ferreira. Barreiras enfrentadas pelas mulheres no jornalismo esportivo – Um recorte histórico. 2022. RCMOS - Revista Científica Multidisciplinar O Saber, 2(1), jan-jun. DOI: 10.51473/rcmos.v2i1.304.

ASSUNÇÃO Bárbara Aline Ferreira. Jornalismo Factual: Uma análise da cobertura jornalística do G1 no caso Lázaro Barbosa, o assassino em série de DF. 2022^o. RCMOS - Revista Científica Multidisciplinar O Saber, 2(1), jan-jun. DOI: 10.51473/rcmos.v2i1.307.

CABRINI, Roberto. No rastro da notícia. São Paulo: Planeta do Brasil, 2019. 304 p.

CABRINI, Roberto. A Casa dos esquecidos: insanidade, abandono e violência. Palestra. Conferência Global de Jornalismo Investigativo, 2013. Com Roberto Cabrini (SBT/Brasil) – moderador: Marcelo Moreira (Abraji/Brasil).

COUTINHO, Emílio. A mãe do jornalismo chama-se inquietação, explica Roberto Cabrini. Casa dos Focas, 2014. Disponível em: <http://www.casadosfocas.com.br/a-mae-do-jornalismo-chama-se-inquietacao-afirma-roberto-cabrini/>. Acesso: jan. 2019.

FORTES, L. Jornalismo Investigativo. São Paulo, Editora Contexto, 2014.

LOPES, Dirceu Fernandes; PROENÇA, José Luiz. Jornalismo Investigativo. São Paulo: Publisher Brasil, 2003.

MARINI, Eduardo. Cabrini: ‘Jornalista morrer perto de mim na guerra abala, mas não me faz pensar em desistir da carreira’. 2021. Disponível em: <https://entrevista.r7.com/cabrini-jornalista-morrer-perto-de-mim-na-guerra-abala-mas-nao-me-faz-pensar-em-desistir-da-carreira-21062022>. Acesso: mai. 2023.

MARTINS, Ana Luiza. Uma das faces mais obscuras deste país: a prostituição pautada pelo conexão repórter. 2015.

MEMÓRIA GLOBO. Roberto Cabrini. 2021. Disponível em: <https://memoriaglobo.globo.com/perfil/roberto-cabrini/noticia/roberto-cabrini.ghtml>. Acesso: mai. 2023.

MOREIRA, Luca. Um Mergulho para o Jornalismo Investigativo. Moreira Comunicação, 2022.

RIBEIRO, Pablo. Conexão Repórter: Uma prática de jornalismo investigativo. Trabalho de Conclusão de Curso. Jornalismo. Universidade de Caxias do Sul. Caxias do Sul, 2017.

SBT. Conexão Repórter, 2018. Disponível em: <https://www.sbt.com.br/jornalismo/conexaoreporter/apresentador/>. Acesso: jan. 2019.

SILVA, Fernando Veríssimo. MARINI, Jéssica Eduarda Siqueira Jornalismo Denunciativo: A Distorção Do Gênero Investigativo. Fundação Educacional do Município de Assis – FEMA - Assis, 2010. 53 p. Trabalho de Conclusão de Curso – Instituto Municipal de Ensino Superior de Assis – IMESA

TORRES, Ricardo José et al. Jornalismo vigilante sob vigilância: vulnerabilidades e potencialidades do jornalismo investigativo brasileiro. 2020.

NASCIMENTO, Solano. Os novos escribas: o fenômeno do jornalismo sobre investigações no Brasil. Arquipelago Editorial Ltda, 2016.

RICCO, Flávio; VANNUCCI, José Armando. Biografia da televisão brasileira-Volume 1 e 2. Matrix Editora, 2017.